

Reseña de la tesis de Violeta Vidal

“Una aproximación al movimiento por la semilla campesina de Misiones”

*Licenciatura en Antropología Social. Departamento de Antropología Social, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones, Argentina.
Director: Mgter. Guillermo Luis Castiglioni. Año: 2010*

Por Gómez, Elías

Lic. en Antropología Social (CONICET; PPAS, FHyCS, UNaM)

La autora y la tesis: el trabajo de tesis de licenciatura en antropología social de Vidal titulado “*Una aproximación al movimiento por la semilla campesina de Misiones*” aborda un tema central en una provincia como Misiones, donde el concepto de desarrollo sustentable es “leitmotiv” de muchas intervenciones promovidas por poblaciones locales, ONGs, agencias gubernamentales e incluso empresas privadas. El objetivo de aunar conservación con desarrollo en la gestión de recursos naturales incluye en la actualidad tanto a territorios, poblaciones humanas, como a diversas especies animales y vegetales, tal es el caso de las semillas, objeto de esta investigación de tesis.

Objetivo y problema: el objetivo general de la etnografía de tesis de Vidal es “*Conocer, describir y explicar, el fenómeno de las ferias de intercambio de semillas en Misiones...*” (Vidal, 5). Una etnografía es, como señala Mauss (2002), la descripción de hechos sociales, e implica observación y conocimiento de las sociedades. En el caso de Vidal, este conocimiento fue obtenido en parte mediante revisiones bibliográficas y documentales, observaciones en terreno y entrevistas a agentes diversos vinculados con ferias de semillas. Sin embargo, en este caso, el análisis de las ferias de semillas no deviene únicamente de las peculiaridades técnicas del trabajo de campo (estancia en terreno, cantidad de informantes, guías de entrevistas, entre otros), sino del dominio práctico sobre el tema que Vidal muestra haber obtenido por haber estado en contacto con colonos y colonias en momentos anteriores a su investigación (Vidal, 7).

Universidad Nacional de Misiones

La mayor parte del problema de investigación oscila entre dos temáticas recurrentes en la antropología misionera, el desarrollo y la conservación. Así, los objetivos duales de las ferias de semillas incluyen tanto el refuerzo del autoconsumo y el intercambio recíproco, como la creación de una alternativa de ingresos económicos para los colonos (Castiglioni, 2009). En este sentido, los problemas del desarrollo sustentable en Misiones coinciden con el surgimiento de las ferias francas y el intercambio de semillas. Hace unos 15 años atrás aproximadamente surgían las “ferias” o “ferias francas” como zonas de comercialización de productos agrícolas libres de impuestos, y hace 13 años, surgían también las ferias de intercambio de semillas en Misiones. Las políticas de gestión de recursos naturales durante este tiempo, comenzaban recién a plantearse como un problema pasible de ser solucionado con la participación de poblaciones y agencias locales. En efecto, la incorporación de prácticas y significados locales comenzaba a verse como potencial fuente de desarrollo para la región (Ferrero, 2010; Gómez y Ferrero, 2011). Estos procesos afectaron fuertemente a áreas naturales protegidas, comunidades rurales e indígenas, y a la fauna y flora local.

Resumen de la tesis: El capítulo uno, “*Las ferias y sus feriantes*”, describe a los principales agentes de los intercambios de semillas, los colonos, y las agencias gubernamentales y no gubernamentales, y sirve para introducir a lectores no habituados a procesos y agentes rurales típicos de la provincia de Misiones.

El segundo capítulo “*Del “G7” al Movimiento por la Semilla Campesina*”, y el tercero, “*Buscando pasos para dar*”, engloban la mayor parte del trabajo etnográfico sobre las ferias de semillas. En estos capítulos, se amplía la descripción sobre las relaciones entre técnicos y productores, así como las relaciones entre colonos feriantes, y entre técnicos ligados a diferentes organizaciones. Los significados y saberes locales ligados a la semilla son retomados también, de una manera amplia, mostrando los diversos vínculos de las semillas con la esfera social de los productores.

En el capítulo cuatro, “*Retroalimentándonos*”,

se anexan discusiones teóricas y metodológicas que a lo largo del trabajo y de los capítulos anteriores estuvieron implícitas. En concreto, se intenta ligar planteos de la sociología simétrica (Latour, 1997, 1999) con la producción y exposición de datos en capítulos anteriores.

Discusión y crítica: el punto central del trabajo es la ambivalencia de las ferias de semillas, como alternativa para la conservación o como alternativa para la capitalización de los colonos. Esto emerge en la descripción que hace Vidal de los intercambios de semillas en el capítulo II, “*Del “G7” al Movimiento por la Semilla Campesina*” y, en la caracterización de los procesos actuales de las ferias de semillas en el capítulo III, “*Buscando pasos para dar*.” En ambos capítulos, la ambivalencia que emerge en los fragmentos de entrevistas y observaciones es problematizada como parte de dependencias sociales y políticas (Vidal, 62) que podemos diferenciar como correspondientes a niveles micro y macro. A nivel micro, en el intercambio de semillas entre colonos hay quienes regalan y otros que venden sus semillas (Vidal, 22), los mismos colonos pueden en algunas ocasiones venderlas o regalarlas, y esto es inseparable del tipo de vínculo y afinidad que vincule a unos y otros feriantes. A nivel macro, la ambivalencia de los colonos emerge como tensión entre autonomía y sumisión ante agencias externas. Vidal señala así, que las redes de intercambio de semillas, conocimientos, y técnicas aumenta la autonomía de los colonos ante la mercantilización promovida por el avance del capitalismo sobre zonas rurales; mientras que la consecución de semillas híbridas y transgénicas somete a los colonos a exigencias de mercado que difícilmente salvaguarden su autonomía.

Como describe la etnografía, varias de las agencias gubernamentales que operan en las colonias, se orientan a transformar a los colonos de diversas maneras, así sea apoyándolos para que mantengan “patrones de producción tradicionales”, como el PSA (Vidal, 48); instándolos a que incorporen nuevas tecnologías y técnicas, como en el caso del INTA (Vidal, 52); o promoviendo la formación de organizaciones políticas y líderes

rurales en las colonias, como es el caso de INDES (Vidal, 50). Por otro lado, el uso de semillas nativas, híbridas o transgénicas implica diferentes ritmos y regularidades que los colonos deben exigir a los entornos ecológicos de sus colonias. Estas exigencias sobre los entornos ecológicos la realizan los colonos presionados a su vez por los nuevos mercados agrícolas locales (de venta de maíz, porotos, arroz, entre otros) y por agencias gubernamentales interesadas en transformarlos de diferentes maneras.

En la etnografía, la descripción de interdependencias sociales asimétricas abunda y estas son tratadas en los capítulos II y III. Y en el capítulo IV la autora prefiere plantear el problema en términos de sociología simétrica. Este enfoque, Latour (1997, 1999), brinda una gran importancia al análisis de discursos y categorías sociales y, en efecto, en este ámbito es posible eludir conceptualmente al dilema del miserabilismo o el populismo (Grignon y Passeron, 2002), debido a que las producciones discursivas y las categorías sociales tienen más posibilidades de ser flexibles y flexibilizadas por los agentes sociales ante las constricciones de estructuras sociales y materiales. De hecho, muchas antinomias como local-global, o naturaleza-cultura, pueden ser destruidas mediante análisis simétricos que describan a estas categorías como indiferenciadas de condiciones sociales y materiales. El problema es que en las prácticas de los feriantes- como en las prácticas humanas en general-, las categorías y significados sólo son una dimensión, no la fracción única y determinante de las prácticas. Y muy a menudo las categorías y significados pueden contraponerse o justificar a lo que realmente sucede en la vida cotidiana. La autora misma señala: “... *los discursos ecologistas no siempre son de fiar...*” (Vidal, 93) y en efecto suele suceder así. Tal como enfatizan los preceptos de campo de Malinowski (1939 y 1970), una cosa es lo que la gente dice y otra cosa lo que la gente hace.

Una lectura alternativa -de entre otras lecturas alternativas- utilizando los mismos datos que la autora expone, enfatizaría las dependencias prácticas asimétricas (Elías, 1982 y 1990; Bourdieu, 2001) que mantienen a unos agentes interesados

en intercambiar, enseñar, acompañar, vender o regalar semillas, técnicas y tecnologías. Esta lectura alternativa tomaría la complejidad rizomática y simétrica de las producciones discursivas y clasificatorias de los agentes involucrados, como una parte inicial del análisis, no como su totalidad. Desde luego, una lectura alternativa sólo es posible cuando los datos etnográficos son lo suficientemente amplios como para no ser encerrados en una sola lectura posible. La virtud mayor de las etnografías, como la etnografía que reseñamos, es la posibilidad que ofrecen de ser re-leídas mediante diferentes enfoques. Es de esperar, que la difusión de trabajos empíricos sobre el tema posibilite interpretaciones cada vez más objetivas con aportes de diferentes perspectivas.

Bibliografía

BOURDIEU, Pierre (2001): *Las estructuras sociales de la economía*. Buenos Aires, Ediciones Manantial.

CASTIGLIONI, Guillermo Luis (2009): "Contextualización de las Ferias. Feria Franca San Vicente, Misiones". Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (inédito).

ELÍAS, Norbert (1982): *Sociología fundamental*. Barcelona, Gedisa.

ELÍAS, Norbert (1990): *Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento*. Barcelona, Ediciones Península.

FERRERO, Brian (2009): "La lucha contra la selva. Percepciones y usos de la naturaleza entre los colonos misioneros". En *Avá N° 15, Revista de Antropología*, PPAS, SINVyP, FHyCS, UnaM. Pp 145-159.

GÓMEZ, Elías y FERRERO, Brián (2011): "Estilos de desarrollo sustentable en el norte de Misiones". *Cadernos de Campo, revista dos alunos de pós-graduação em antropologia social da USP*. Sao Paulo. Pp. 125-141.

GRIGNON, Claude y PASSERON, Jean-Claude (1992): *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y literatura*. Madrid, Ediciones de la Piqueta.

LATOUR, Bruno (1997): *Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique*. Paris, La Découverte.

LATOUR, Bruno (1999): *Politiques de la nature*. Paris, La Decouverte.

MALINOWSKI, Bronisław Kasper (1939): "The Group and the Individual in Functional Analysis". *American Journal of Sociology*. The University of Chicago Press. Chicago. Pp. 938-964.

MALINOWSKI, Bronisław Kasper (1970): *Una teoría científica de la cultura*. Barcelona, Edhasa.

MAUSS, Marcel (2006): *Manual de Etnografía*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.